

ДАРВОЗАБОННИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИК ХОЛАТИ БЎЙИЧА ТАХЛИЛЛАР.

Нурматов М.Х.

доцент. Ўзджтсу.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266673>

Аннотация. Ушбу мақолада футбол дарвозабонларининг психофизиологик ҳолати бўйича маълумотлар келтирилган. Мураббийлар мазкур мақоладаги маълумотлардан фойдаланиб дарвозабонларни тайёрлашлари мумкин бўлади.

Калим сўзлар: футбол, спорт, тактика, комплекс.

Дарвозабоннинг нерв системалари жуда бардошли бўлиши керак, чунки жуда қийин ҳолатларда ўзини тута била олиши лозим. Дарвозабоннинг ўзига интилувчанлиги ўйин давомида қолган команда аъзоларига ҳам куч қувват бағишлайди ва маънавий руҳ кўтарилади. Психопедагогик тадқиқотлардан маълумки, актив фикрлаш қобилияти қуйидаги шартларга амал қилинганда: биринчидан, таълим мазмуни инсон учун субъектив аҳамиятга эга бўлганда ва иккинчидан, ўқув материали унинг кўлидан келадиган бўлганда шаклланади.

Субъектив аҳамиятга эга бўлган мазмун дейилганда шундай ўқув материали назарда тутиладики, у инсон манфаатларига тўғри келиши, унга амалда фойдали ва муҳим бўлиб, унинг учун субъектив янгилиги билан ажралиб туриши керак. Ўқув материалининг кўлдан келадиган, қулай бўлиши бирор мазмунни ўрганишда қийинчиликлар туғдирмайди. Агар одам бу қийинчиликларни муваффақият билан енгса, билиб олишга қизиқиши мустаҳкамланади ва ривож топади.

Айтиб ўтилган қоидалар футболдаги таълим мазмунига бевосита алоқадордир.

Машқлар мазмуни футболчиларда қизиқиш уйғотиши керак, улар олдида қандай воситаларни қўллаш, ҳаракатларда хатолар топилганда тузатишлар киритиш, уларни қандай сифатли бажариш ва кучларни аниқ тақсимлаш масаласи туриши лозим. Демак, футболчи ўз олдидаги вазифани бажаришнинг самарали усулини топиши лозим.

шуни ҳисобга олиш зарурки, ўйин фаолияти ҳаракат сифатларининг комплекс равишда намоён бўлишини талаб қилади. Шунинг учун ҳам тезкорлик сифатларига, умумий ёки махсус чидамлилиқни тарбиялашни ривожлантиришга қаратилган машқларни бажариш билан техник приёмлар ва тактик ҳаракатларни такомиллаштириш зарур.

Футболчиларнинг ўйинга бўлган идрокларини ўрганиб шуни таъкидлайдики, машқ жараёни методикаси билан реал ўйин фаолиятига қўйиладиган талаблар ўртасида номуносивлик, тактик ва техник тайёргарлик ўртасида узилиш мавжуд: техник приёмларни такомиллаштириш машқлари мураккаб тактик вазиятларни ўз ичига олмайди, тактика бўйича машқларга эга эмас. Футболчилар табиий ўйин шароитларига яқинлаштирилган тактика элементларини ишлаб чиқадиган машғулотлар жуда кам учрайди. Шунинг учун ўқув-машқ жараёнида қўлланиладиган воситаларнинг характерли аломатлари жорий қилинган эди. Дарвозабоннинг ана шу барча ҳолатларидан кўриниб турибдики, қанчалик ён атрофидаги команда аъзоларига таъсири ва унинг энг катта роль ўйнаши ўйин жараёнида.

Ўйинчиларни жой-жойига қўйиш системасининг такомиллашиши кўп жиҳатдан футболчиларнинг вазифасига боғлиқ. Биринчи босқичда шахсий ўйин яхши натижа кўрсатади. Шундан сўнг фақат тўпни олиб юриш ва алдаб ўтишга асосланган ҳолда ҳужумда шахсий ўйин яхши натижа бермай қўйди. Шунинг учун футбол тактикаси ривожда тўпни шерикка ошириш революцион бурилиш бўлди, у гуруҳ ва команда ҳаракатларининг асосига айланди. Ўйинчиларнинг вазифаси, тактик ҳаракатлар хили бирмунча кенгайди. Унинг ўрнига тўп узатиш кенг қўлланилади, яъни коллектив ҳужум ташкил этиш даври келди.

Ялекин бир чизикка жойлашиш хужумчиларни тўпни майдонда фақат кўндалангига оширишга мажбур этди. Қачонки хужум чизиғи майдон ичига ҳам тарқалганда тўпни кўндаланг узатиш билан бирга олдинга-орқага, кўндаланг ёки майдон узунаси ўқига параллель ошириш имкони туғилди.

Ҳозирги футбол дарвозабондан усталик билан дарвозани химоя қилишнигина эмас, балки жарима майдони ичида актив ҳаракат қилишни, шунингдек ҳамма химоячиларни бошқариб туришни ҳам талаб қилади. У командасининг ҳамма мудофаа ҳаракатларининг мувофиқлаштириб туради. Дарвозабон турадиган ҳаммадан орқадаги жойнинг ўзи унга хужумчилар қандай тузилиб келаётгани ва улар нима мақсадда эканини кўриб туриш имконини беради. Ваҳоланки, бу нарса баъзида майдоннинг айрим жойларидаги ўйинчилар назаридан четда қолади. Шунинг учун мудофаадаги шерикларига вақтида “шиппитиб кўйиш” химоя ҳаракатларининг мустақамлигига муҳим таъсир кўрсатиши мумкин.

Бунинг устига, дарвозабон ўз командасининг кўпгина актларини бошлаб берадиган (тўпни қўлга киритганида ёки дарвозадан тўп тепиб борганида) футболчи, шунинг учун ҳам хужум қаторларида ташаббус изчилликнинг сақланиб туриши кўп жиҳатдан унинг маҳоратига боғлиқ.

Рақибнинг яқунловчи зарбаларидан дарвозани бевосита химоя қилишда дарвозабон куйидагиларга риоя қилиши керак.

1.Позиция (жой) танлаш. Тўғри танланган позиция дарвозабонга энг кам куч сарфлаб, рақиблар дарвозага йўналтирилган тўпларни ишончли қабул қилиб олиш имконини беради. бунда хужум қилаётган команданинг тўпни бошқараётган ўйинчиси ҳолатини, яна қандай бурчак ҳосил қилибзарба берилишини ҳисобга олиш зарур. Бурчак қанчалик ўткир бўлса (масалан, рақиблар командасининг ўйинчиси қаноатда дарвоза чизиғига етиб қолса), дарвозабон тўпни бор ўйини томондаги устунга шунчалик яқинлаша боради.

Марказдан хужум бўлганда дарвозабон нишонга уриш бурчагини торайтириш ва дарвозанинг исталган бурчагига йўналтирилган тўпни ошириш осонлаштириш учун бир оз олдинроққа чиқиши мумкин. Позицияни яхши танловчи дарвозабон тўпга камдан-кам йиқилиб ташланади. Бу эса хужумчи гўё дарвозабонни пойлаб тўп йўналтиргандай таассурот ҳосил қилади. Худди шунинг ўзи позиция танлай билишга берилган энг юксак баҳодир.

Қайси хужумчи қандай йўналишда зарба беришни яхши кўришни билиш. Тажрибали дарвозабонлар рақиблар ҳаракатини синчиклаб ўрганиб, баъзан ҳар қайси етакчи хужумчига картотекадек бир нима тузиб борилади.

Бу умумий қонуниятларгагина эмас, балки мазкур крет рақибнинг хусусиятларига асосланиб позиция танлашни кўп жиҳатдан осонлаштиради. Шунинг учун дарвозабон “тўғри позицияга” нисбатан у ёки бу томонга кўпроқ силжиб фикран тўғри қилади.

Ўз ҳаракатларининг кучли ва заиф томонларини билиш. Айрим ҳолларда дарвозабон йиқила туриб тўп олиш қулайроқ томондан дарвозанинг каттароқ қисмини тўсиш учун энг қулай позиция танлаш имконини беради.

Жой танлашни такомиллаштириш систематик суратда тренировка қилишни, ҳар бир матч давомида йиғинчоқликни, ниҳоятда эътибор бериб ўйнашни, босиқлик ва шошилмасликни талаб қилади.

Ҳаракат усулини танлаб олиш дарвозабонга берилган зарбани бир ёруғлик қиладиган техник приёمني тўғри ижро этишимконини беради.

Бунда дарвозабон куйдагиларни эътиборга олади; дарвозадаги ўз позицияни, тўпнинг учиш траекториясини (тўп юқоридан, пастдан, ён томонга яқинроқдан ёки узоқроқдан ва х.к.з.); зарба кучини, яъни тўпнинг учиш тезлигини (тўпни илиб олиш

томонига сурилиш ёки уни йиқила туриб илиш кераклиги шунга боғлиқ); ўз ўйинчилари ва рақиб ўйинчилари қандай жойлашганини -шунга қараб тўпни илиб олиш.

Қайтариб юбориш ёки ташқарига ўтказиб юбориш кераклиги ҳал қилинади; майдон ва тўпнинг аҳволи; -тўпнинг сирти ва ер ҳўлми ёки қуруқ экани ва ҳ.к.з.

Ҳаракат усулини аниқлаб олганидан кейин дарвозабон тегишли техник приём ёрдамида уния амалга оширади.

Дарвозабон ҳар доим тактик-техник жисмоний тайёргарликка тайёр бўлиши лозим. Ундаги бу жиҳатлар -бўйининг баландлиги тўп тепадан келганда чаққонлик билан илиб олишлик учун.

Дарвозабонда шундай жиҳатлар бўлиши керак; сезгирлик, тезкорлик, енгиллик, портловчи реакция, эгилувчанлик ва чидамлилиқ.